

Coluna 1	Documento	Categoria	Indicadores proposto/Existente
1	TCU		Público anual beneficiado por atividades de extensão, por modalidade.
2	TCU		Quantitativo de pessoas atendidas com atividades de extensão no ano em relação ao total de matrículas de graduação da IFE.
3	TCU		Número de pessoas atendidas com atividades de extensão no ano.
4	PDI		Número de pessoas participantes dos eventos culturais.
5	PDI		Número de pessoas 60+ atendidas nas ações de extensão.
6	PDI		Número de pessoas atingidas.
7	PDI		Número de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por ações culturais.
8	PDI		Número de pessoas participantes das ações de Extensão do Planetário.
9	PDI		Número de pessoas participantes das ações de Extensão Geoparque Caçapava.
10	Relatório de Gestão		Número de Pessoas envolvidas nos projetos de extensão executados.
11	Relatório de Gestão		Número de Participantes nos eventos da extensão.
12	Relatório de Gestão		Pessoas colaboradoras e das instituições conveniadas nas ações de extensão.
13	TCU/PDI	Discentes	Percentual de estudantes envolvidos em atividades de extensão.
14	TCU	Discentes	Total de matrículas de graduação da IFE.
15	TCU/PDI	Discentes	Números total de discentes na universidade.
16	TCU/PDI	Discentes	Números de discentes envolvidos com extensão.
17	Relatório de Gestão	Discentes	Número de discentes bolsistas.
19	TCU	Docentes	Percentual de docentes envolvidos em atividades extensão.
20	TCU/PDI	Docentes	Número total de docentes da universidade.
21	TCU/Relatório de Gestão	Docentes	Números de docentes envolvidos com extensão.
22	PDI	Docentes	Percentual de coordenadores docentes.
23	PDI	Docentes	Número de coordenadores docentes.
24	TCU		Percentual de recursos do orçamento anual destinado às atividades de extensão.
25	TCU		Orçamento da Extensão.
26	TCU		Orçamento da Instituição.
27	PDI		Produzir relatórios e prestação de contas.
28	Relatório de Gestão		Recursos internos.
29	Relatório de Gestão		Recursos externos (TED).
30	PDI		Percentual de TAES coordenadores.
31	PDI		Número total de TAES.
32	PDI		Número de TAES coordenadores.
33	TCU/Relatório de Gestão		Total de Monitores envolvidos em atividades de extensão.
34	PDI		Número de extensionistas capacitados.
35	PDI		Número de pessoas capacitadas nas Formações Continuidas aos Profissionais de Educação Básica.
36	TCU		Número de Professores da Rede Pública atendidos por Programas e Projetos de Formação Continuada.
37	TCU/PDI		Quantidade anual de atividades de extensão, por modalidade.
39	Relatório de Gestão		Número de Projetos e Programas de extensão em execução.
40	Relatório de Gestão		Número de Projetos e Programas de extensão executados.
41	Relatório de Gestão		Quantidade anual atividades de extensão apoiada.
42	Relatório de Gestão		Número de atividades de extensão por camp.
43	Relatório de Gestão		Número de atividades de extensão por camp apoiada.
44	Relatório de Gestão	Evento acadêmico	Número de Eventos Acadêmico-científicos organizados na Unidade Universitária*
45	PDI		Número de ODS atendidas pelos projetos de extensão.
46	Relatório de Gestão		Número de bolsas em editais(Extensão e Cultura)
47	PDI		Número de obras culturais produzidas.
Total indicadores	47		